

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ERISÍPELA INFECTADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTOS, Isabele Cunha dos¹
SILVA, Isabelle Silvestre Paiva da²
SANTOS, Lauriane Lira Ferreira³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

A Erisipela é uma infecção cutânea aguda com causa geralmente pelo estreptococo hemolítico do grupo A. A patologia tem como sintomas erisipela com início súbito de febre, placa eritematosa, edematosa, quente e dolorosa, com limites bem definidos é geralmente localizado em membro inferior. Infecções fúngicas nos pés representam a porta de entrada para a infecção, portanto precisam ser tratadas para evitar recidivas. A duração do tratamento é determinada principalmente pela resposta clínica, em vez de haver um intervalo fixo. Repouso no leito e a elevação das pernas são úteis para a erisipela. Consiste em um relato de experiência sobre o caso de uma paciente internada com quadro de erisipela infectada em relacionadas à internação hospitalar - em um hospital de média complexidade, situada em Fortaleza- CE, durante campo de estágio de disciplina de supervisionado do Centro Universitário – UNIGRANDE

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Erisipela. Infecção.

1. INTRODUÇÃO

A Erisipela é uma infecção cutânea aguda com causa geralmente pelo estreptococo hemolítico do grupo A (*Streptococcus pyogenes*). É uma patologia frequente na prática clínica, com incidência de 10 a 100 casos por 100.000 habitantes/ano, sendo mais prevalente no sexo feminino e afeta adultos entre os 40 e 60 anos, com predomínio nos membros inferiores. O quadro clínico da erisipela com início súbito de febre, placa eritematosa, edematosa, quente e dolorosa, com limites bem definidos é geralmente localizado em membro inferior. Em decorrência do agravamento das lesões, ocorre a formação de ferida com exsudato em excesso, havendo necessidade o curativo a vácuo (VAC), (CAETANO et. Al, 2005).

Avaliação clínica, Hemocultura. O diagnóstico da erisipela é por seu aspecto

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: isabelesantos087@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: isabellesilvestre2@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: laurianeliira@gmail.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

característico; fazer hemocultura nos pacientes aparentando toxemia. A erisipela da face deve ser diferenciada do herpes-zoster, angioedema e dermatite de contato. O câncer de mama inflamatório difuso também pode ser confundido com erisipela. A duração do tratamento é determinada principalmente pela resposta clínica, em vez de haver um intervalo fixo. Repouso no leito e a elevação das pernas são úteis para a erisipela. O desconforto local deve ser aliviado com compressas frias e analgésicos. Infecções fúngicas nos pés representam a porta de entrada para a infecção, portanto precisam ser tratadas para evitar recidivas. O tratamento de compressão (usando, por exemplo, curativo com bota de Unna e meias de compressão) também pode ajudar a tratar as erisipelas nos membros inferiores.

Ao chegar na unidade de hospitalar é encaminhado a realizar fazer uma hemocultura tendo a coleta do exsudato permita a coloração por Gram e a cultura ou, ainda, a cultura de sangue resulte positiva, o agente etiológico pode não ser identificado por meio das técnicas microbiológicas de rotina. Nas erisipelas, a confirmação diagnóstica, obtida por cultura, ocorre em baixa percentagem dos casos. A coloração por Gram de esfregaços do exsudato, do pus, do líquido ou aspirado da bolha ou da lesão pode evidenciar bactérias o paciente ficará em observação pela equipe multidisciplinar hospitalar.

2. METODOLOGIA

Consiste em um relato de experiência sobre o caso de uma paciente internada com quadro de erisipela infectada em relacionadas à internação hospitalar - em um hospital de média complexidade, situada em Fortaleza- CE, durante campo de estágio de disciplina de supervisionado analisando o caso por meio de prontuários, exames físicos, parâmetros e histórico de saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo ocorreu em uma unidade hospitalar de média complexidade, localizado no bairro Antônio Bezerra em Fortaleza – CE, que realiza atendimento à pacientes em clínica médica, além de serviço 24 horas para urgências e emergências ofertados gratuitamente pelo SUS. O período de vivência no hospital ocorreu entre os meses de maio e junho de 2022, no período vigente do estágio da disciplina de semiotécnica.

LEVANTAMENTOS DE DADOS:

M.A.A,83 anos, feminino. Paciente admitida na unidade no dia (08/04/2022), com dor hiperemia em MI esquerdo, refere febre, no dia (10/04/2022) para desbridamento de fascia plantar, apresenta necrose 4PDD e halux de com exposição. Aguardando cirurgia de amputação trasmetatarsa pelo cirurgião vascular e acompanhamento com estomaterapia.

- Histórico de saúde:

HAS e ICC.

Alergias: Nega

Em uso de:

Bromoprida 2:18 AD EV de 8/8 H.

Dipirona 2 ml + 18 AD EV ou 40 gotas VO de 6/6 H.

Suspensão (17/05) Cefedime 26 8/8 H. Clopidogel 75 mg 01 cp ao dia.

Omeprazol 20 mg 2 cp VO pela manhã.

Glicose 50% 4FA SE DX.

Glicemia capilar 12/12 H.

Cetoprofeno 100 mg IM ou EV de 12/12 H.
Morfina (10 mg/ml) 10ml + 90 ml de SF 0,9% EV em BIC (concentração 1mg/ml)
ACM.Haldol 1mg/ml 10 gosta, VO a noite .
Liquimine 5000 U sc 8h/8h
Oleo mineral 20ml 8/8h

Exames:

Doppler venoso de membro inferior esquerdo ausência profunda e superficial. Encaminhada pra a cirurgia de resecção de tendão.

EVOLUÇÃO:

Paciente M.A.A, 83a, 54° DIH, por diagnóstico de erisipela infectada. Paciente apresenta-se consciente, desorientada, calma, sonolenta, hiporcorada, hidrata verbalizando. Conciliando sono e repouso em ar ambiente. Aceita dieta branda em via oral, acesso periférico em MSD. Diurese espontânea em fraldas. Aguardando cirurgia em MIE, devido a sua erisipela infectada, femoral presente, poplíteo presente e pedioso ausente, conduta: a amputação transmetatarso + desbridamento de fascia plantar, acompanhamento de estomoterapia e curativos limpos. Pele íntegra. Refere evacuações presentes. Queixas: depressão, diminuição auditiva. segue sob os cuidados de enfermagem.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM:

Senso percepção alterado, débito cardíaco diminuído, risco de infecção, integridade da pele prejudicado, déficit do autocuidado, mobilidade física prejudicada.

Prescrição de enfermagem: avaliar e registrar nível de consciência, verificar e registrar SSVV, administrar O2 suplementar CPM, realizar balanço hídrico, cabeceira elevada a 30/45" durante a dieta, auxiliar na dieta oral, registrar aceita, hidratação da pele e massagem de conforto, higiene íntima após eliminações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das pesquisas sobre o tema foi possível concluir que erisipela infectada, leva à necrose em fascia plantar, placa eritematosa, edematosa, quente e dolorosa, com limites bem definidos é geralmente localizado em membro inferior. A experiência proporcionou compreensão sobre o tema, analisando o caso da paciente por meio de prontuários, exames físicos, parâmetros e histórico de saúde, além de permitir, através do conhecimento dos sobre os cuidados de enfermagem, perceber a importância de um bom trabalho em equipe, inclusive multidisciplinar, prestando assistência e cuidado ao paciente a fim de evitar o agravamento do caso e proporcionar uma boa recuperação.

REFERÊNCIAS

CAETANO, Mônica; AMORIM, Isabel. Erisipela. Artigo de Revisão. **Acta Med Port.** p. 385-394, Santo Antônio: Porto, 2005.

SOUZA, CS. **Infecções de tecidos moles:** erisipela, celulite síndromes infecciosas mediadas por toxinas. Revista Medicina. p. 351-356, Ribeirão Preto, abr./dez. 2003.